

ANÁLISE ECONÔMICA: COMPARATIVO ENTRE OS INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DO MODAL RODOVIÁRIO DO BRASIL E DA CHINA

Lucas Lima Dantas, Vanderlei Tallach

Fatec Guarulhos, Guarulhos- SP, Brasil.

RESUMO. O Brasil e a China atualmente compõem um importante grupo de economia emergente que cresce, em sua definição, mais que o restante das economias do mundo. Os pontos em comum desses dois países é a similaridade proporcional da distribuição do sistema de transporte e a extensão de suas áreas territoriais. A comparação dessas duas potências pode evidenciar o tratamento quanto ao investimento em infraestrutura de transporte, analisando as disparidades e diferenças nas políticas de investimento. Em uma pesquisa exploratória e com base em dados secundários constatou-se uma grande diferença na importância e no planejamento de ambos países em relação às suas particulares infraestruturas e seus desafios de melhoria. A China, porém, mostrou um avanço maior que o Brasil neste quesito nos últimos anos e evidencia seu avanço econômico através desses investimentos e planejamentos sólidos.

Palavras-chave. Investimento, Infraestrutura, Modal Rodoviário.

ABSTRACT. Brazil and China are an emerging economy group that, in its definition, grows more than the rest of the world's economies. The commonalities of two countries is a similarity proportional to the distribution of a teaching system and an extension of its territorial areas. The date of two powers may show the existence of investment in transport infrastructure, analyzing disparities and differences in investment policies. In exploratory and data-based research, this is a major shift in importance and no breakthrough in relation to infrastructural changes and their challenges for improvement. China, however, has been taking a bigger step in Brazil in this regard in recent years and highlights its latest commitment to solid investments and planning.

Keywords. Investment, Infrastructure, Road Modal.

1. INTRODUÇÃO

Em um país de proporções continentais como o Brasil, com importantes regiões produtoras de alimentos, produtos e insumos, o sistema de transporte é fundamental para que a distribuição seja feita de forma homogênea. A composta distribuição desses produtos entre cidades, estados e regiões gera um fluxo corrente na economia do país. Segundo dados da Confederação Nacional de Transportes (CNT), o setor de Transporte corresponde a cerca de 12% do PIB brasileiro, que atualmente chega a cerca de US\$ 1,8 trilhões, conforme o Banco Mundial.

Nos amplos segmentos econômicos há uma competitividade que está ligada ao encadeamento do abastecimento de insumos, da produção e a distribuição deles. Ela não está apenas ligada ao sistema produtivo, mas estende-se às cadeias de suprimento, em tal proporção que atualmente se tornou comum ouvir-se que as cadeias estão competindo entre si. Essa disposição competitiva, no que lhe concerne, está ligada à eficácia das empresas de reduzir custos logísticos, principalmente os custos de transporte e de estoques, sejam da categoria de produtos manufaturados, semimanufaturados ou

básicos. No caso do Brasil, o custo envolvido em toda logística é aumentado em grande escala pelo demasiado uso do modal rodoviário de transporte de cargas em longas distâncias, pela falta de qualidade da infraestrutura (física e de gestão) e pelas dificuldades de integração racional do fluxo logístico, gerando estoques não programados. Para sanar e tratar esse problema, é necessário dispor em maior quantidade de uma infraestrutura competitiva, sendo ela de transporte e armazenagem e, também, por disposição de uma eficiente operação logística produtiva.

A logística está presente em grande parte das atividades econômicas do país, influenciando a competitividade das empresas e a qualidade de vida da população. Conforme o (LPI), sigla em inglês para Pesquisas do índice de Desempenho Logístico, feita pelo Banco Mundial, em 2016, em termos comparativos, há indicadores que posicionam os custos logísticos brasileiros na 55ª posição entre 160 países, abaixo de países desenvolvidos (por exemplo: Alemanha, 1º; Estados Unidos da América – EUA, 10º) ou mesmo de alguns dos integrantes dos BRICS (China, 27º; Índia, 35º).

O sistema de transporte está distribuído entre modalidades, que são: terrestre, aquaviário e aéreo, compostos pelos modais: rodoviários-ferroviários, dutoviários, hidroviários e aéreo. Essa distribuição não está formalizada de forma equilibrada segundo o que os dados da CNT corroboram. A movimentação de cargas e passageiros no Brasil está concentrada no setor rodoviário com (61,1%), seguido pelo ferroviário (20,7 %), aquaviário (13,6 %), dutoviário (4,2 %) e aéreo (0,4 %).

Em um estudo comparativo da distribuição entre os sistemas de transporte em outros países de equivalência territorial, o Ministério do Transporte apresentou os seguintes dados ilustrados na Figura 1.

Figura 1: A distribuição entre os principais sistemas de transportes em alguns países.

(Fonte: Ministério dos Transportes).

Neste estudo comparativo, entre os seis países, três deles (Brasil, Rússia e China) fazem parte de um importante conjunto econômico denominado BRICS. Segundo o economista Jim O’Neill em *Building Better Global Economics BRICs* (Construindo Melhores BRICs Econômicos Globais, tradução nossa) que criou o nome em 2001, a sigla serviu para designar países de economias emergentes que cresciam exponencialmente e mais do que as demais economias do mundo. O BRICS

é formado atualmente pelos países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A Figura 2 abaixo mostra as dez maiores economias do mundo em dados monetários (US\$) e em parcelas de porcentagem em razão da economia global.

Figura 2: As maiores economias do mundo

(Fonte: Banco Mundial).

Na intersecção ilustrada na Figura 3 mostra que o Brasil e a China compartilham de pontos em comum. A comparação surge de uma junção de três aspectos relevantes: a participação no mesmo conjunto econômico (BRICS), a permanência entre as dez maiores economias do mundo e a similaridade nas proporções da distribuição do sistema de transporte.

Os dois países, no presente artigo, serão objeto de análise no fator investimento na infraestrutura de transportes. Embora ajam algumas diferenças em aspectos populacionais e disparidades econômicas, os dois países apresentam semelhanças que são reconhecidas no BRICS e em sua distribuição dos sistemas de transportes.

Figura 3 – Intersecção ilustrada das similaridades do Brasil e da China.

(Fonte: Autor, 2018)

Dessa forma, mesmo com os dois países associados a um grupo de economia crescente - o BRICS, a China cresceu seu PIB, em média, 6,7% ao ano desde 2008, enquanto o Brasil cresceu, em média, 1,5% ao ano, segundo dados do Banco Mundial. Como o transporte é um dos segmentos prioritários em países de economias emergentes, já que garantem um fluxo eficaz de cargas e passageiros, há uma porcentagem destinada a esse setor no PIB de cada país. E esse pode ser um fator decisivo para o avanço tecnológico e infraestrutural que os países precisam para expandir a economia que pode gerar soluções socioeconômicas.

1.1 OBJETIVO

O objetivo geral é a análise a partir da comparação dos investimentos em infraestrutura de transporte entre os dois países escolhidos através de suas similaridades em área territorial, distribuição do sistema de transporte e a participação em comum no conjunto econômico BRICS.

1.2 REVISÃO DA LITERATURA

Com a maior associação entre os mercados dos diversos blocos e países mundiais, a conveniência de aumentar a produtividade para o conseqüente aumento da competitividade torna-se cada vez mais adjacente. A composição de blocos e conjuntos econômicos tem se dado com o objetivo de ampliar o comércio entre os países e, também, buscar a inclusão em seus variados níveis: produtivo, social, político e cultural.

A preocupação com infraestrutura é elemento comum, que une países desenvolvidos e em desenvolvimento nas discussões sobre como promover o crescimento econômico e social. A União Europeia avalia que parte da infraestrutura dos países-membros está obsoleta, precisa ser expandida e modernizada, também sendo

necessário aumentar o investimento na integração física do bloco econômico. No Brasil, o estoque de capital no setor de infraestrutura é muito baixo em relação às necessidades sociais e econômicas do país. Em muitos segmentos, os gargalos têm aumentado, com investimentos insuficientes até para compensar a depreciação do capital físico. As dificuldades vão muito além da disponibilidade de recursos financeiros e do equacionamento de fontes adequadas de *funding* dos projetos. (PEREIRA; PUGA, 2016, p.7).

O investimento no setor de transporte e em sua compreendida infraestrutura pode ser considerado como um investimento plural, sólido e com retorno financeiro e social consideráveis. O tratamento e a demanda desse setor requerem um planejamento eficiente para se transporem problemas estruturais.

O impacto que os investimentos no transporte trazem afeta também o contexto social. O resultado dos investimentos é refletido diretamente no contexto socioeconômico regional e até nacional.

Não resta dúvida de que a oferta eficiente de serviços públicos de infraestrutura é um dos aspectos mais importantes das políticas de desenvolvimento econômico e social. A prestação eficiente de tais serviços condiciona significativamente a produtividade e a competitividade do sistema econômico, ao mesmo tempo em que melhora o bem-estar social. Portanto, uma adequada disponibilidade de infraestrutura e de seus serviços correlatos é condição indispensável para que o país possa desenvolver vantagens competitivas, alcançando maior grau de especialização produtiva. Os investimentos em infraestrutura elevam a competitividade sistêmica da economia, melhorando as condições de transportes, de comunicação e de fornecimento de energia. Além disso, tais inversões promovem efeitos multiplicadores e dinamizadores nos demais setores, induzindo outros investimentos. (CONCEIÇÃO et al, 2013, p. 361).

Com isso, dos diversos ambientes explorados, será a relevância econômica o cerne em que um país sustém a infraestrutura para o transporte e como isso afeta o contexto econômico, social e cultural.

1.3 METODOLOGIA

A pesquisa aplicada neste artigo é de natureza exploratória, pois busca-se uma familiaridade com o tema e também uma resposta que possa esclarecer um determinado comportamento econômico em um dos setores mais importantes para o desenvolvimento dos países: a infraestrutura do transporte. As fontes das quais foram obtidos os dados são secundárias, estritamente periódicos, artigos e pesquisas feitas por órgãos públicos e consultorias especializadas em análises de investimento público e privado nos diversos setores, bem como fontes oficiais de governos que lançam dados estatísticos e estudos que buscam a avaliação do cenário atual da logística e dos desafios enfrentados. O volume de dados apresentados oferta uma visão maior sobre o assunto em que diversos aspectos relacionados são expostos para melhor compreensão; o método qualitativo de tratamento aplicado no artigo fundamentará a análise sistemática e processual.

2. ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os principais dados que contornam a questão do investimento de determinados países em infraestrutura e transporte, referenciam e norteiam o alvo dos investidores tratando-se de cunho público. O Brasil e a China apresentam alguns dados que devem ser levados em consideração. É possível entender muito sobre a economia de um país através da análise da sua estrutura logística de transporte e infraestrutura em geral.

Nisso, o modal rodoviário apresenta diversos aspectos e elementos que corroboram para uma análise e entendimento dos investimentos para este. São eles:

- para o transporte de produtos acabados e semiacabados em curtas e médias distâncias – (reboques, caminhões, carretas, etc);
- transporta menor volume de carga por unidade de energia consumida;
- aponta preços médios de frete mais altos que os outros modais (fazendo-o capacitado para o transporte de cargas de valor mais agregado);
- frota “rastreada” permite: fixação de processos logísticos *just-in-time* (redução de estoques nas fábricas e esperas em pátios modais e portos);
- vantagens: muita flexibilidade, possibilidade de integração facilitada no transporte porta a porta, adaptação aos tempos demandados e regularidade e disponibilidade dos serviços; e
- desvantagens: não transportar grandes quantidades em uma única vez, demasiado custo do frete em relação à distância e produz elevado custo de manutenção da infraestrutura.

Segundo o Ministério do Transporte, são consideradas necessárias para o desenvolvimento acelerado e sustentável: i) extensa e moderna rede de infraestrutura; ii) logística eficiente; e iii) modicidade tarifária. Os investimentos públicos e privados em rodovias e ferrovias dispõem os seguintes objetivos específicos: i) duplicar os principais eixos rodoviários do país; ii) reestruturar o padrão de investimento e exploração das ferrovias; e iii) alargar e aumentar a capacidade da malha ferroviária.

2.1 ÁREA, POPULAÇÃO E EXTENSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE

Segundo dados do IBGE (2017), o Brasil possui uma área total de aproximadamente 8,6 milhões de km², contendo 208 milhões de habitantes, e, segundo dados da CIA dos EUA, o país Asiático possui uma área total de aproximadamente 9,6 milhões de km², compreendendo próximos 1,4 bilhões de habitantes.

O Ministério dos Transportes afirma que a malha rodoviária brasileira possui extensão de 1.563.600 quilômetros; as estradas pavimentadas representam 13,7% do total (213.500 quilômetros) e 11.000 quilômetros de estradas duplicadas; os outros 86,3% são rodovias não pavimentadas (1.350.100 quilômetros). Um levantamento realizado pela Federação Internacional de Rodovias, da sigla em inglês (IRF), aponta que a China possui um total de 4.240.000 km de malha rodoviária e conta com 2.500.000,00 de estradas pavimentadas e cerca de 88.000 quilômetros de estradas duplicadas.

2.2 A PORCENTAGEM DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA

O Brasil investe em média, cerca de 0,53 % do PIB em infraestrutura de transporte, sendo dessa média de 0,2 a 0,3% destinado ao transporte rodoviário, o que correspondeu a aproximadamente 8,2 bilhões de reais anuais apenas no transporte Rodoviário, segundo dados do Banco Nacional de

Desenvolvimento (BNDES). Apesar de parecer um número expressivo, a rede de logística no Brasil é ineficiente em comparação com a de outros países em desenvolvimento, como a China. A China, por outro lado, despende 4,38% do seu PIB anual para investimento em infraestrutura de transporte, e de 2,5 a 3% em transporte rodoviário, projetando mais de R\$ 3,5 trilhões em projetos futuros para ampliação dos seus modais e portos conforme o BNDES.

A Figura 4 abaixo mostra a densidade da rede de transportes entre três países: EUA, China e Brasil.

Figura 4 – Densidade da rede de transporte.

(Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) 2015 e PNAD Contínua 2016, IBGE; Confederação Nacional dos Transportes; World FactBook; Antaq; ANTF. Análise Oliver Wyman.)

2.3 CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE INVESTIMENTOS

A trajetória na variação decrescente da porcentagem investida no transporte pode trazer diversas consequências prejudiciais à produção e crescimento de uma determinada nação. Outra preocupante consequência da falta de investimentos é o estado de conservação das vias. Dados da CNT revelam que 61,8% das rodovias foram classificadas como regulares, ruins ou péssimas, afetando diretamente no fluxo eficiente no país. A Figura 5 mostra o Índice de performance em logística (LPI) do transporte de carga no Brasil.

Figura 5 – Logística – Índice de performance em logística (LPI)

(Fonte: Consultora Oliver Wyman apud LPI – Banco Mundial)

O Brasil se encontra na 55ª posição no *ranking* apresentado, evidenciando o problema estrutural presente e desencadeando consequências ligadas ao setor e também à sociedade.

No mesmo estudo, o Banco Mundial apresentou outros dados preocupantes: a insatisfação com a infraestrutura nos 137 países em que foram levantados esses dados. O Brasil, como é mostrado na Figura 6, tem o maior índice de insatisfação dentre os 28 países da amostra e o segundo pior índice de satisfação (19%, antes da Itália com 15%).

Os indicadores abaixo apontam para o centro do problema. Um conjunto de mudanças nas políticas públicas necessita ser implementado em detrimento de alguns aspectos:

- Mudar a prioridade dos investimentos públicos, do modal rodoviário, para os modais ferroviário e aquaviário, muito mais eficientes e adequadas às condições da economia brasileira, fortemente dependente da produção e exportação de grandes volumes de *commodities*.

- Criar um sistema regulatório eficiente para o transporte rodoviário, que restrinja as práticas operacionais condenáveis, e reduza significativamente o processo de informalidade que se observa nos dias de hoje.

Figura 6 - Porcentagem da população insatisfeita respondente à pesquisa.

(Fonte: World Development Indicators, Banco Mundial; Global Competitive Index, Fórum Econômico Mundial).

Os indicadores abaixo apontam para o centro do problema. Um conjunto de mudanças nas políticas públicas necessita ser implementado em detrimento de alguns aspectos:

- Mudar a prioridade dos investimentos públicos, do modal rodoviário, para os modais ferroviário e aquaviário, muito mais eficientes e adequadas às condições da economia brasileira, fortemente dependente da produção e exportação de grandes volumes de *commodities*.
- Criar um sistema regulatório eficiente para o transporte rodoviário, que restrinja as práticas operacionais condenáveis, e reduza significativamente o processo de informalidade que se observa nos dias de hoje.

2.4 FUTUROS INVESTIMENTOS NO TRANSPORTE E NA INFRAESTRUTURA

Para finalmente destravar os gargalos de logística e transporte no Brasil, a CNT estima que o investimento chegue à quase R\$ 1,7 trilhão, por em estudo feito em 2018. O documento listou 2.663 projetos prioritários em todos os modais. A maior parte dos investimentos – R\$ 744,3 bilhões – é direcionado para o modal ferroviário, e em seguida está o rodoviário (R\$ 568 bilhões) com o total de 618 empreendimentos. Porém, a CNT alertou que a retomada dos investimentos públicos em infraestrutura de transportes não tem sido suficiente para adequar a oferta dos serviços à demanda do País. O setor de transportes, requer uma taxa de investimento 131% maior que a observada entre 2011 e 2016 para atingir o investimento alvo de 2% do PIB e cobrir um déficit equivalente a 14% do PIB em 25 anos.

A Figura 7 mostra a taxa média de investimento atual no setor de transporte e o quanto deve-se investir para poder ativar novamente o crescimento econômico.

Figura 7 – Investimento em infraestrutura e déficit atual, % PIB

(Fonte: Frischtak e Mourão *apud* Carrasco (2018)).

Uma das formas de viabilizar esses projetos e investimentos em infraestrutura logística é a parceria com o setor privado, conhecida também como Parceria Público-Privada, diminuindo o ônus da integral responsabilidade. Assim, mesmo que a efetivação dos projetos propostos caiba, notadamente, ao Poder Público, é verificável uma necessidade de apoio do setor privado tanto na promoção dos empreendimentos quanto na gestão das infraestruturas, podendo alcançar resultados efetivos e um ampliar o grau de serviço para os usuários.

Para Carrasco (2018, p. 16),

Aumentar o estoque de infraestrutura é condição necessária para reduzir os gargalos do setor. Entretanto, para maximizar o impacto da expansão da infraestrutura sobre a produtividade, é necessário que haja planejamento com priorização e governança que estimulem o dimensionamento adequado das obras. Do contrário, desperdiçam-se recursos em projetos de baixo retorno econômico e social ou que acabam por gerar capacidade ociosa, alocando recursos escassos de forma ineficiente.

Do outro lado, a China lançou em 2017 um programa de expansão na sua infraestrutura que pretende investir cerca de R\$ 2,9 trilhões em projetos. Cinco projetos a nível de interligação com outros países são uma importante parcela do somatório. São eles: Transporte de mercadorias China-Europa, Rede de trens na Ásia, Corredor China-Paquistão, Porto de Colombo e Ferrovia China-África, que somados totalizam aproximadamente R\$ 1,2 trilhão, segundo o portal Conselho do Estado da República da China.

2.5 FATORES EM DESENVOLVIMENTO

Dos fatores em desenvolvimento no país capazes de impelir o setor de transporte, destacam-se:

- Busca por supressão de emissões e ativo energético – Esta condição da sociedade poderá encarecer o transporte menos eficiente do ponto de vista energético, beneficiando a estabilidade do sistema de transporte do país, estimulando a ampliação da utilização do modal ferroviário, a exploração de transporte de mais trechos hidroviários e, também, o acréscimo da navegação de cabotagem. A demanda poderá se deslocar para sistemas mais eficientes por refreamentos ou incentivos o governo, por parcerias internacionais e, ainda, pela vontade dos próprios embarcadores.
- Aumento populacional em grande escala, expansão urbana e ampliação dos congestionamentos. Este veículo, por um lado, beneficia uma maior movimentação de bens e, em detrimento, ampliação da infraestrutura, favorecendo a viabilidade de muitos projetos expectariam uma causa crítica de demanda para se realizarem, especialmente aqueles que compreendem maior escala, como é o caso das rodovias. De outro lado, efetua pressão por maior racionalidade nos transportes, conforme o uso de veículos mais indicados para cada trecho, maior emprego da capacidade inativa do transporte, por meio de práticas colaborativas, busca de soluções equilibradas entre a necessidade de transporte e o conforto nas cidades e assistência de suprimentos em horários alternativos que desarmonizem menos com as necessidades das pessoas no uso do espaço urbano.
- Ascensão do *e-commerce*, das trocas internacionais e consumação de diversos meios de distribuição – Esses aspectos necessitam de uma prestabilidade de serviços logísticos excepcionais e mais complexos e o aperfeiçoamento da logística urbana, com recursos modernos de coleta e distribuição de produtos e serviços.

3 CONCLUSÃO

A fragilidade da logística brasileira é, apenas em parte, consequência da dependência majoritária do modal de transporte adotado. Para um país com dimensões continentais como o Brasil, o ideal seria que o transporte de cargas fosse concentrado em modais com menor custo unitário, como o ferroviário e o hidroviário, ainda mais diante da disponibilidade de rios navegáveis no país. O modal rodoviário deveria ser usado preferencialmente para distâncias curtas, em que é mais eficiente. No entanto, esse modal foi a solução adotada no Brasil para o transporte de cargas, mesmo a grandes distâncias.

Outro fator de é a capacidade de planejamento e execução de projetos de infraestrutura. Sendo assim, a dificuldade não está contida apenas na baixa taxa de investimento. Notadamente é que o país vem investindo mal por falta de planejamento. Ou seja, o Brasil precisa não apenas investir mais, como também melhorar a eficiência com que os investimentos e planejamentos são efetuados. Recursos são amplamente desperdiçados no setor por dificuldades de execução. E uma vez o ativo constituído, constantemente pode-se ainda questionar a qualidade do investimento, sendo ordinário encontrarmos estradas recém-construídas com buracos ou obras inacabadas. O resultado prometido nem sempre é alcançado, mesmo dispondo-se de planejamentos e investimentos que, em sua grande parte, não são indubitáveis.

O gerenciamento eficiente da logística é fundamental para aperfeiçoar o planejamento, a operação e o controle do fluxo de informação e mercadorias, desde o ponto inicial até o consumidor. O foco é

sempre a circulação de mercadorias, sem a qual a sustentabilidade econômica não se reflete e abala os aspectos urbanos de infraestrutura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARRASCO, V; COSTA, A.C.A. **Infraestrutura**: regras e incentivos série panorama Brasil.

Consultora Oliver Wyman, 2018. Disponível em:

<https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliverwyman/v2/publications/2018/may/Oliver_Wyman_Panorama-Brasil-Infrastructure-PT-Final.pdf> Acesso em 03 de setembro de 2018.

CONCEIÇÃO, J.C.P.R. et al. **Impacto da infraestrutura de transportes sobre o desenvolvimento e a produtividade no Brasil**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2018.

Disponível

em:

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/prod_brasil_2015_cap-13.pdf>

Acesso em 03 de setembro de 2018.

CNT, Confederação Nacional dos Transportes. **Boletim estatístico anuário**. 2018. Disponível em:

<<http://www.cnt.org.br/Boletim/boletim-estatistico-cnt>> Acesso em 03 de setembro de 2018.

_____. **Anuário do transporte**. 2018. Disponível em:

<<http://anuariodotransporte.cnt.org.br/2018/>> Acesso em 03 de setembro de 2018.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. **Síntese – Setor Rodoviário**. Disponível em:

<<http://www.transportes.gov.br/component/content/article.html?id=534>> Acesso em 03 de setembro de 2018.

O'Neill, J. **Building Better Global Economic BRICs**. Global Economics Paper, 2001. Disponível em: <<https://www.goldmansachs.com/insights/archive/archive-pdfs/build-better-brics.pdf>> Acesso em 03 de setembro de 2018.

Panoramas setoriais 2030: desafios e oportunidades para o Brasil. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2017. Disponível em: <<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/14214/2/PanoramasSetoriais-2030.pdf>> Acesso em 03 de setembro de 2018.

PEREIRA, A.P.G; PUGA, F.P. **Infraestrutura no Brasil**: ajustando o foco. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2016. Disponível em: <

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/9914/1/TD_Infraestrutura_2016.pdf> Acesso em 03 de setembro de 2018.

Transport infrastructure investment and maintenance spending. International Federation Road, 2016. Disponível em: <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA> Acesso em 03 de setembro de 2018.

CIA, Agência de Inteligência Central. **The world factbook.** Disponível em: <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>> Acesso em 03 de setembro de 2018.

Portal Governamental da China.

<<http://english.gov.cn/>> Acesso em 03 de setembro de 2018.